

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БОЛАЛАР ТУБЕРКУЛЁЗ БИЛАН КАСАЛЛАНИШИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ПРОФИЛАКТИК ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ**Муаззамов Б.Р., Рустамова С.А.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Бутун дунёда туберкулёз касаллиги бўйича эпидемиологик вазият ҳамон мураккаблигича қолмоқда. Мақсад. Болаларда туберкулёз касаллиги ривожланишида профилактик чора тадбирларининг ўрнини ўрганиши. Материал ва методлар. Тадқиқотимизда фаол туберкулёз, латент туберкулёз инфекцияси таъхиси клиник ва лаборатор текширувлар орқали аниқ тасдиқланган болалар ҳамда амалий соғлом болалар иштирок этдилар. Натижалар. Ҳар уччала гуруҳда ҳам ўғил болалар сони қиз болалардан биров кўпроқ. Фаол ТБ гуруҳида профилактикада аниқланиш улушининг пастлиги, ушбу беморларда касалликнинг симптомлари билан ишифокорга мурожаат қилгани ва профилактик текширувгача бўлган даврда таъхислангани билан изоҳланади. Хулоса. Умумий таҳлил ($\chi^2=53,290$; $p<0,001$) фаол сил ва латент инфекция гуруҳларида касалликнинг аниқланиш муддатлари бўйича умумий тақсимот статистик жиҳатдан ўта ишончли фарқ қилишини тасдиқлади. Хусусан, фаол ТБ асосан 3 ойлик муддатда (59,2%) симптомлар асосида аниқланса, ЛТИ энг кўп ҳолларда (68,4%) профилактик текширувлар давомида аниқланди.

Калим сўзлар: фаол туберкулёз, латент туберкулёз, профилактик чора-тадбирлар.

MEASURES FOR THE PREVENTION AND PREVENTION OF TUBERCULOSIS IN CHILDREN**Muazzamov B.R., Rustamova S.A.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The global epidemiological situation regarding tuberculosis remains complex. Goal. Study of the role of preventive measures in the development of tuberculosis in children. Materials and methods. Children with active tuberculosis and latent tuberculosis infection, confirmed by clinical and laboratory tests, as well as practically healthy children, participated in our study. Results. In all three groups, the number of boys was slightly higher than the number of girls. The low proportion of detection in prevention in the active TB group is explained by the fact that these patients consulted a doctor with symptoms of the disease and were diagnosed before a preventive examination. Conclusion. General analysis ($\chi^2=53.290$; $p<0.001$) confirmed that the overall distribution by the time of detection of the disease in the groups of active tuberculosis and latent infection differed statistically significantly. In particular, active TB was mainly detected at 3 months of age (59.2%) based on symptoms, while LTI was detected in most cases (68.4%) during preventive examinations.

Keywords: active tuberculosis, latent tuberculosis, preventive measures.

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ ТУБЕРКУЛЁЗОМ**Муаззамов Б.Р., Рустамова С.А.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу во всём мире остаётся сложной. Цель. Изучить роль профилактических мероприятий в развитии туберкулёза у детей. Материалы и методы. В нашем исследовании приняли участие дети с активным туберкулёзом (АТ), латентной туберкулёзной инфекцией (ЛТИ), диагнозы которых были точно подтверждены клинико-лабораторными исследованиями, а также практически здоровые дети. Результаты. Во всех трёх группах количество мальчиков было несколько больше, чем девочек. Низкая доля выявления в ходе профилактических осмотров в группе с активным туберкулёзом объясняется тем, что эти пациенты обращались к врачу с симптомами заболевания и диагноз им был поставлен до планового профилактического обследования. Заключение. Общий анализ ($\chi^2=53,290$; $p<0,001$) подтвердил наличие статистически высокодостоверного различия в общем распределении по срокам выявления заболевания в группах активного туберкулёза и латентной инфекции. В частности, активный туберкулёз в основном выявлялся в течение 3 месяцев (59,2%) на основании симптомов, в то время как ЛТИ в большинстве случаев (68,4%) выявлялась в ходе профилактических осмотров.

Ключевые слова: активный туберкулёз, латентная туберкулёзная инфекция, профилактические меры.

Долзарблиги. Бутун дунёда туберкулёз касаллиги бўйича эпидемиологик вазият ҳамон мураккаблигича қолмоқда. Туберкулёз касаллиги батамом тугатилган бирорта мамлакат йўқ. ЖССТ маълумотларига кўра, 2020 йилда дунёда 10,0 миллион киши касалланган, жумладан 5,6 миллион эркак, 3,2 миллион аёл ва 1,2 миллион бола, 2021 йилда эса 9,9 миллион киши, шу жумладан 5,5 миллион эркак, 3,3 миллион аёл ва 1,1 миллион бола касалланган. Туберкулёз нафақат катталар учун, балким болалар учун ҳам катта хавф ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Болаларда туберкулёз касаллиги ривожланишида профилактик чора тадбирларининг ўрнини ўрганиш.

Тадқиқот материали ва методлари. Тадқиқотимизда фаол туберкулёз, латент туберкулёз инфекцияси ташхиси клиник ва лаборатор текширувлар орқали аниқ тасдиқланган болалар ҳамда амалий соғлом болалар иштирок этдилар.

Тадқиқотда қатнашган болалар 3 гуруҳга ажратилди.

1. Асосий гуруҳ (Фаол ТБ) – 120 нафар бемор бола
2. Қиёсий гуруҳ (ЛТИ) – 38 нафар латент туберкулёз инфекцияли бола
3. Назорат гуруҳи (Соғлом) – 15 нафар амалий Соғлом бола

Тадқиқотга жалб қилинган беморларда эпидемиологик, умум клиник, лаборатор-инструментал, иммунологик текширувлар олиб борилди.

Касаллик анамнези ва шикоятлари бемор онасининг сўзларига кўра ўрганилди. Беморлар орасида профилактик текширув сабабли ўрганилган болалар борлигидан келиб чиқиб, баъзи болаларда шикоятлар йўқлигини кўриш мумкин.

Бунда касаллик қачон бошланган, қанча вақтдан бери касал, касалликни нима билан боғлайди каби саволларга жавоб олинди. Шикоятларда асосан бронхопультмонал шикоятларга кўпроқ эътибор берилди, улар носпецифик характерга эга бўлиб, интоксикация синдроми билан намоён бўлди (тана ҳароратининг кўтарилиши, иштаҳанинг пасайиши, тез чарчаш, ҳолсизлик, кўп терлаш, вазн йўқотиш, юқори қўзғалувчанлик). Ижтимоий-иқтисодий ҳолат қуйидагилар бўйича баҳоланди: оила даромад даражаси, яшаш шароитлари (коммунал квартира, ётоқхона), оиланинг тўлиқлиги, номутаносиб овқатланиш, хоналарнинг нам захлиги, ёруғлик тушиш даражаси санитария-гигиена кўникмаларининг йўқлиги.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотимизда иштирок этган болалар жинси бўйича қуйидагича тақсимланди. Фаол туберкулёз билан касалланган болаларда 55,0±4,54%ни ўғил болалар, қиз болалар эса 45,0±4,54%ни ташкил қилди. Латент туберкулёз инфекцияли болаларда эса мос равишда ўғил бола ва қиз болалар 57,9±8,01% ва 42,1±8,01%ни ташкил этди.

1-жадвал

Гуруҳларда жинс бўйича тақсимланиш

Гуруҳ	Ўғил болалар	Қиз болалар	χ^2	р-қиймат
Фаол ТБ (n=120)	66 (55±4,54%)	54 (45±4,54%)	-	-
ЛТИ (n=38)	22 (57,9±8,01%)	16 (42,1±8,01%)	0,112*	0,738
Соғлом (n=15)	9 (60,0±12,65%)	6 (40,0±12,65%)	0,138**	0,710

*Фаол ТБ ва ЛТИ; **Фаол ТБ ва Соғлом

Ушбу 1-жадвалда ҳар бир гуруҳ учун ўғил ва қиз болалар сони, уларнинг фоиз кўрсаткичлари ва стандарт хатолиги (mean ± SE) келтирилди. Охириги икки устунда эса статистик кўрсаткичлар (χ^2 ва р-қиймат) берилган.

Фаол ТБ гуруҳи ушбу гуруҳ тадқиқотнинг асосий гуруҳи бўлгани учун, уни бошқа гуруҳлар билан солиштиришда "назорат" сифатида олинган. Шунинг учун унинг χ^2 ва р-қиймати "-" (чизикча) билан белгиланган. Бу ерда ўғил болалар сони қизлардан 12 тага кўп. 55% ва 45% кўрсаткичи гуруҳда жинслар нисбатан мутаносиб эканлигини, аммо ўғил болалар сал устунлик қилаётганини кўрсатади.

ЛТИ гуруҳи, ушбу гуруҳ "Фаол ТБ" гуруҳи билан солиштирилган.

ЛТИ гуруҳидаги болаларнинг ярмидан кўпи (57,9%) ўғил болалардир. ± 8,01% - бу стандарт хатолик. Бу 57,9% кўрсаткич ҳақиқатда (яъни, умумий популяцияда) 49,89% дан 65,91% гача бўлиши мумкинлигини англатади (57,9 - 8,01 ва 57,9 + 8,01). Қиз болалар: 16 нафар (42,1 ± 8,01%) р-қиймат 0,05 дан (одатий статистик чегара) жуда катта (0,738>0,05). Бу шуни англатадики, ЛТИ гуруҳидаги жинслар нисбати (57,9% / 42,1%) билан фаол ТБ гуруҳидаги жинслар нисбати (55% / 45%) ўртасида статистик жиҳатдан фарқ йўқ. Иккала гуруҳда ҳам жинс бўйича тақсимланиш бир хил, деб ҳисобланди.

Соғлом гуруҳ ҳам фаол ТБ билан касалланган болалар билан солиштирилди.

Соғлом болалар ичида ўғил болалар 60% ни ташкил қиляпти. $\pm 12,65\%$ - стандарт хатолик жуда катта. Бу гуруҳда иштирокчилар сони жуда оз бўлгани сабабли фоиз кўрсаткичининг тебраниш чегараси кенг. Ҳақиқатда бу кўрсаткич 47,35% дан 72,65% гача бўлиши мумкин.

Қиз болалар: 6 нафар ($40,0 \pm 12,65\%$), $\chi^2=0,138$, p -қиймат яна 0,05 дан жуда катта ($0,710 > 0,05$). Бу Соғлом гуруҳдаги жинслар тақсимоти ($60\% / 40\%$) билан фаол тб гуруҳидаги тақсимот ($55\%/45\%$) ўртасида статистик фарқ йўқлигини кўрсатади.

Гуруҳларнинг мувофиқлиги (мослиги): тадқиқотнинг энг муҳим шартларидан бири - гуруҳларнинг бир-бирига ўхшашлиги. Ушбу жадвалдаги p -қийматлар ($0,738$ ва $0,710$) $0,05$ дан катта. Бу шуни исботлайдики, уччала гуруҳ ҳам жинс таркиби бўйича бир-биридан фарқ қилмайди. Яъни, фаол ТБ, ЛТИ ва соғлом гуруҳлардаги ўғил ва қиз болалар нисбати деярли бир хил. Бу кейинги таҳлиллар (масалан, касаллик белгиларини солиштириш) учун жуда яхши асос бўлади, чунки жинс омили натижаларга таъсир кўрсатмайди.

Фаол ТБ гуруҳида стандарт хатолик кичик ($\pm 4,54\%$). Бу ишончли кўрсаткич, чунки гуруҳ катта (120 киши).

Соғлом гуруҳда стандарт хатолик жуда катта ($\pm 12,65\%$). Бу гуруҳнинг кичиклиги (15 киши) сабабли. 60% деган кўрсаткичга эътибор билан қараш керак, чунки агар гуруҳга яна бир неча киши қўшилса, фоиз кескин ўзгариши мумкин.

Ҳар уччала гуруҳда ҳам (фаол ТБ, ЛТИ, соғлом) ўғил болалар сони қиз болалардан бироз кўпроқ (мос равишда 55%, 57.9%, 60%). Бу кўрилайётган популяциянинг умумий демографик хусусияти (масалан, ўғил болалар кўпроқ туғилиши) ёки танловнинг тасодифий хусусияти бўлиши мумкин. Аммо статистик жиҳатдан бу тафовутлар аҳамиятсиз. Барча гуруҳларда ўғил болаларнинг улуши қизларга нисбатан юқори (55% дан 60% гача). Бироқ, гуруҳлараро фарқлар статистик аҳамиятга эга эмас ($p > 0,05$). Бу тадқиқот гуруҳларининг жинс таркиби бўйича мувозанатлашганлигини кўрсатади ва кейинги таҳлилларда жинс омилининг чалғитувчи таъсири йўқлигини тасдиқлайди.

1-расм. Ёш бўйича тақсимланиш

Фаол ТБ ва ЛТИ гуруҳлари ёш бўйича солиштирилганда қуйидагилар аниқланди. Ҳар бир ёш гуруҳи учун Хи-квадрат (χ^2) тести ўтказилган. Барча ҳолатларда p -қиймати $0,05$ дан катта ($p > 0,05$). Бу эса гуруҳлар ўртасида ёш бўйича статистик жиҳатдан муҳим фарқ йўқлигини кўрсатади. Яъни, уч гуруҳдаги болаларнинг ёш таркиби бир-бирига ўхшаш.

Ёш гуруҳлари бўйича таҳлил:

3-6 ёш (боғча ёши) фаол ТБ ($n=120$) гуруҳида 28 нафар бола бор. Бу умумий фаол ТБ беморларининг 23,3% ини ташкил қилади (стандарт хатолик $\pm 3,86\%$). Ҳар 4-5 бемордан бири энг кичик ёш гуруҳига тўғри келяпти. ЛТИ ($n=38$) гуруҳида 7 нафар бола. Бу латент инфекциячиларнинг 18,4% ($\pm 6,29\%$) ташкил этди. Соғлом ($n=15$): 5 нафар бола. Бу соғлом болаларнинг 33,3% ($\pm 12,17\%$).

Соғлом гуруҳдаги болаларнинг учдан бир қисми айнан 3-6 ёшда экан. Фаол ТБ ва ЛТИ гуруҳларида эса бу кўрсаткич пастроқ (23% ва 18%). Статистик жиҳатдан фарқ йўқ ($p=0.406$), аммо Соғлом гуруҳда кичик ёшдаги болалар улуши кўпроқ эканлигини кўриш мумкин.

7-14 ёш (Мактаб ёши). Фаол ТБ (n=120): 82 нафар бола. Бу энг катта кўрсаткич бўлиб, барча фаол ТБ беморларининг 68,3% ини ташкил қиляпти ($\pm 4,25\%$). Фаол туберкулез билан касалланган болаларнинг деярли 70% и мактаб ёшидагилардир. ЛТИ (n=38): 30 нафар бола. ЛТИ гуруҳидагиларнинг 78,9% и ($\pm 6,61\%$). Латент инфекция ташувчиларининг қарийб 80% ҳам мактаб ёшига тўғри келяпти. Бу жуда юқори кўрсаткич. Соғлом (n=15): 9 нафар бола. Соғлом болаларнинг 60,0% и ($\pm 12,65\%$). Ушбу ёш гуруҳи барча гуруҳлар учун энг кенг тарқалган гуруҳдир. Айниқса, ЛТИ гуруҳида бу кўрсаткич энг юқори (78,9%). Бу мактаб ёшидаги болалар орасида инфекция билан учрашиш эҳтимоли юқорилигини (ёки текширувлар кўплигини) кўрсатиши мумкин. Статистик фарқ йўқ ($p=0.321$).

15-17 ёш (Ўсмирлар). Фаол ТБ (n=120): 10 нафар бола. Бу фаол ТБнинг 8,4% ини ташкил қилади ($\pm 2,53\%$). ЛТИ (n=38): 1 нафар бола. Бу ЛТИ гуруҳининг 2,6% и ($\pm 2,58\%$) – жуда паст кўрсаткич. Соғлом (n=15): 1 нафар бола. Бу соғломларнинг 6,7% и ($\pm 6,46\%$). Хулоса: Ўсмирлар орасида ЛТИ жуда кам учраган (атиги 1 киши). Фаол ТБ ҳам бу гуруҳда энг кам учрайди (8,4%). Статистик таҳлил ҳам фарқ йўқлигини тасдиқлайди ($p=0.362$). Хи-квадрат тестининг барча р-қийматлари (0.406, 0.321, 0.362) 0.05 дан катта. Бу шуни англатадики, Фаол ТБ, ЛТИ ва соғлом гуруҳлар ўртасида ёш таркиби жиҳатидан ишончли статистик фарқ йўқ. Гуруҳларнинг ёш бўйича тақсимоли бир хил, яъни улар "солиштириш мумкин" бўлган гуруҳлардир.

Клиник/Эпидемиологик тенденциялар: Статистик фарқ бўлмаса-да, рақамларда аниқ тенденциялар кўзга ташланади:

7-14 ёш – асосий юк: Барча гуруҳларда (айниқса ЛТИ 78,9% ва Фаол ТБ 68,3%) энг кўп бола айнан шу мактаб ёши гуруҳида тўпланган. Бу туберкулез инфекциясининг асосий юки мактаб ёшидаги болалар зиммасига тўғри келишидан далолат беради.

3-6 ёш – соғломлар устуворлиги: Кичик ёшдаги болалар орасида соғломлар улуши (33,3%) беморлар улушидан (23,3% ва 18,4%) юқорирок. Бу кичик ёшдаги болаларнинг камроқ инфекцияланиши мумкинлигини кўрсатади (ёки улар камроқ текширилган бўлиши мумкин).

15-17 ёш – паст кўрсаткич: Ўсмирлар гуруҳида барча тоифалардаги болалар сони кескин камаяди. Бу ёш гуруҳидаги болаларнинг умумий популяциядаги улуши камлиги ёки уларнинг тиббий кўриқдан камроқ ўтиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Стандарт хатоликлар (\pm): Соғлом гуруҳдаги стандарт хатоликлар (12,65%, 12,17%, 6,46%) бошқа гуруҳларга нисбатан анча катта. Бу соғлом гуруҳда иштирокчилар сонининг (n=15) камлиги билан боғлиқ. Кам сонли гуруҳларда фоиз кўрсаткичларининг тебраниш чегараси кенг бўлади.

Ушбу жадвал шуни кўрсатадики, тадқиқотда иштирок этган фаол туберкулезли, латент инфекцияли ва соғлом болалар гуруҳларининг ёш таркиби бир-биридан статистик жиҳатдан фарқ қилмайди. Бу эса кейинги тадқиқотлар (масалан, касаллик кечиши ёки даволаш самарадорлигини солиштириш) учун муҳим шарт ҳисобланади. Рақамларда мактаб ёшидаги болалар (7-14 ёш) энг катта гуруҳ эканлиги кўриниб турибди, бу эса туберкулезга қарши кураш чораларини айнан шу ёш гуруҳига қаратиш зарурлигини тасдиқлайди.

2-жадвал

Туберкулёз касаллигининг аниқланиш муддатига доир таққослама таҳлили жадвали

Аниқланиш муддати	Фаол ТБ (n=120)	ЛТИ (n=38)	χ^2	p
1 ойда	22 (18,3 \pm 3,53%)	8 (21,1 \pm 6,61%)	0,146	0,702
3 ойда	71 (59,2 \pm 4,49%)	4 (10,5 \pm 4,97%)	27,441	<0,001
6 ойда	12 (10,0 \pm 2,74%)	0 (0%)	4,155	0,042
Профилактикада	15 (12,5 \pm 3,02%)	26 (68,4 \pm 7,54%)	48,267	<0,001
Умумий			$\chi^2=53,290$	$p<0,001$

Ушбу тадқиқотда асосий гуруҳ (Фаол ТБ, n=120) ва назорат гуруҳи (ЛТИ, n=38) беморларида сил касаллигининг аниқланиш муддатлари ўрганилди. Олинган натижалар гуруҳлар ўртасида касалликни аниқлаш вақти бўйича статистик жиҳатдан ўта муҳим фарқлар мавжудлигини кўрсатди (Умумий $\chi^2=53,290$; $p<0,001$). Қуйида ҳар бир аниқланиш муддати бўйича олинган кўрсаткичлар батафсил таҳлил қилинади.

1 ойдан сўнг аниқланган ҳолатлар таҳлили $\chi^2=0,146$; $p=0,702$. Дастлабки бир ойлик муддат ичида касалликнинг аниқланиши бўйича гуруҳлар ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқ аниқланмади ($p>0,05$). Бу даврда фаол сил билан хасталанган беморларда ҳам, латент инфекция ташувчиларда ҳам касалликни аниқлаш кўрсаткичлари нисбатан яқин бўлиб, бу дастлабки текширувларда иккала гуруҳда ҳам касалликни ташхислаш имкониятларининг бир хил даражада эканлиги-

дан далолат беради. Фаол ТБ гуруҳидаги улушнинг нисбатан пастлиги (18,3%) клиник белгиларнинг бир ой ичида яққол намоён бўлмаганлиги билан изоҳланиши мумкин.

3 ойдан сўнг аниқланган ҳолатлар таҳлили. $\chi^2=27,441$; $p=<0,001$. Ушбу муддат оралиғида гуруҳлар ўртасида энг ёрқин ва юқори даражада ишончли статистик фарқ қайд этилди ($p<0,001$). Фаол ТБ гуруҳидаги беморларнинг қарийб 60% и айнан 3 ойлик муддат ичида аниқланган бўлса, латент инфекция гуруҳида бу кўрсаткич атиги 10,5% ни ташкил этди. Бу маълумотлар фаол сил касаллигида клиник белгиларнинг жадаллашиб, беморларнинг шифокорга мурожаат қилиши ва касалликнинг аниқланиши учун уч ойлик муддат энг критик давр эканлигини кўрсатади. Юқори χ^2 қиймати (27,441) бу фарқнинг тасодифий эмас, балки касалликнинг табиатидан келиб чиққан ҳолда, фаол силни ташхислашда 3 ойлик муддатнинг муҳимлигини тасдиқлайди.

6 ойдан сўнг аниқланган ҳолатлар таҳлили $\chi^2=4,155$; $p=0,042$. ЛТИ гуруҳида 6 ойдан сўнг биронта ҳам ҳолат аниқланмаган. Фаол ТБ гуруҳида эса беморларнинг 10 фоизида касаллик 6 ойлик муддатда аниқланган. Бу кўрсаткичлар орасидаги фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли ($p<0,05$). 6 ойдан сўнг фаол ТБ гуруҳида ҳам аниқланиш фоизининг кескин камайиши (3 ойлик кўрсаткичга нисбатан 59,2% дан 10% га) касалликнинг асосий қисми дастлабки уч ойда ташхис қўйилганини, кейинги даврда эса фақат "секин" ривожланадиган ёки нотипик кечувчи шакллар учраши мумкинлигини англатади. ЛТИ гуруҳида 6 ойлик муддатда ҳеч қандай ҳолат қайд этилмаганлиги, латент инфекциянинг мазкур давр ичида фаол шаклга ўтмаганлигидан далолат беради.

Профилактикада аниқланган ҳолатлар таҳлили $\chi^2=48,267$; $p<0,001$. Мазкур кўрсаткич бўйича гуруҳлар ўртасида тесқари пропорционал, аммо ўта кучли статистик боғлиқлик кузатилди ($p<0,001$). Латент инфекция гуруҳидаги беморларнинг деярли 70 фоизи (68,4%) касаллик профилактик текширувлар вақтида аниқланган бўлса, фаол ТБ гуруҳида бу кўрсаткич бор-йўғи 12,5% ни ташкил этди. Бу маълумотлар латент сил инфекциясини эрта аниқлашда профилактик чоратадбирларнинг (масалан, флюорография, иммунологик тестлар) юқори самардорлигини кўрсатади. ЛТИ гуруҳидаги беморлар асосан касалликнинг клиник белгилари бўлмаган ҳолатда, фаол скрининг дастурлари орқали аниқланган. Фаол ТБ гуруҳида профилактикада аниқланиш улушининг пастлиги, ушбу беморларда касалликнинг симптомлари билан шифокорга мурожаат қилгани ва профилактик текширувгача бўлган даврда ташхислангани билан изоҳланади.

Хулоса. Умумий таҳлил ($\chi^2=53,290$; $p<0,001$) фаол сил ва латент инфекция гуруҳларида касалликнинг аниқланиш муддатлари бўйича умумий тақсимот статистик жиҳатдан ўта ишончли фарқ қилишини тасдиқлади. Хусусан, фаол ТБ асосан 3 ойлик муддатда (59,2%) симптомлар асосида аниқланса, ЛТИ энг кўп ҳолларда (68,4%) профилактик текширувлар давомида аниқланди. Бу натижалар иккала гуруҳ учун мониторинг ва ташхислаш алгоритмларини такомиллаштириш заруратини кўрсатади: фаол силни эрта аниқлаш учун биринчи 3 ойда диққатни кучайтириш, латент инфекцияни аниқлаш учун эса профилактик скрининг дастурларини янада кенгайтириш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аксенова, В.А. Эпидемическая ситуация по туберкулезу у детей и подростков в России / В.А. Аксенова, Н.И. Клевно, Т.А. Севастьянова //Туб. и болезни легких.- 2011.-№4.-С.22.

2. Аксенова, В.А. Заболеваемость туберкулезом у детей в России в условиях внедрения современных методов выявления и профилактики заболевания // Материалы I нац. конгресса ассоциации фтизиатров «Актуальные проблемы и перспективы развития противотуберкулезной службы в Российской Федерации».- СПб., 2012.-С.391-393.

3. Костинов М.П., Балашова Е.А. Роль гуморального иммунного ответа при туберкулезной инфекции у детей и подростков // Туберкулез и болезни легких. – 2020. – Т. 98, № 5. – С. 45-52.

4. Аксенова В.А., Клевно Н.В., Кавтарашова С.М. Современные возможности и перспективы иммунологической диагностики латентной туберкулезной инфекции у детей // Педиатрия. Consilium Medicum. – 2019. – № 2. – С. 34-39.

Иқтибос учун: Муаззамов Б.Р., Рустамова С.А. Болалар туберкулёз билан касалланиши олдини олиш ва профилактик чора-тадбирлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 648–652. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19248343>